

INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU O ÎNVĂȚARE ONLINE EFICIENTĂ ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE

Aurelia PISĂU, asistent universitar
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0001-5225-9151

DIGITAL TOOLS FOR EFFECTIVE ONLINE LEARNING IN THE CONTEXT OF SOCIETAL CHALLENGES

Abstract. *This article approaches an actual problem of modern education, it is about online learning in the context of the societal challenges. Here we specified the main elements for creating e-learning situations, and principles of online learning. At the same time, we ascertained the basic aspects in online learning and the ways to achieve online learning. We identified the most effective digital tools that are widely applied. There we propose for teachers an effective planning of online learning which are focused on two phases: the first one is the design phase of online learning and the second one is organization and unfolding of online learning.*

Keywords: *e-learning, digital tools, online learning, online conferences, presentation, virtual classes, video lessons.*

Rezumat. *În acest articol ne preocupăm de o problemă actuală a învățământului modern, cea a învățării online în contextul provocărilor societale. Aducem în atenție elementele de primă importanță în crearea unei situații e-learning, dar și principiile de învățare din perspectiva învățării online. Totodată, specificăm aspectele de bază în învățarea online și formele de realizare a acestora și identificăm cele mai eficiente instrumente digitale aplicate pe scară largă. Astfel, propunem cadrelor didactice o planificare a învățării eficiente, axate pe două faze: proiectarea procesului de învățare online; organizarea și desfășurarea procesului de învățare online.*

Cuvinte-cheie: *e-learning, instrumente digitale, învățare online, provocări societale, conferințe online, prezentare, clase virtuale, lecții video.*

Dezvoltarea explozivă din ultimii ani a tehnologiilor computerizate pentru educație se remarcă atât prin oferta variată de sisteme educaționale ce pot fi utilizate direct în procesul de învățământ, cât și prin prisma calităților acestora.

Societatea informațională este caracterizată de creșterea explozivă a informației digitale disponibile prin intermediul produselor de ultimă oră din sfera tehnologiei informației și comunicațiilor. Construirea unei societăți informaționale este un proces amplu, complex și de lungă durată, componentele sale de bază fiind de natură tehnologică, financiară, economică, socială și culturală. Această edificare nu se poate realiza fără cercetare și proiecte de investiții, atât în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor IT&C (*Information and Communication Technology*), cât și în cel al educației [10].

Astfel, obiectivul de primă importanță al acestui articol este de a prezenta o analiză a sistemului *e-learning* și, mai cu seamă, ne vom referi la învățarea online, prin axarea pe categoriile generale *e-learning*, identificând elemente ce pot fi implicate în crearea unei situații de *e-learning*. În acest sens, ne propunem să identificăm instrumentele digitale eficiente în realizarea unui proces educațional de calitate pentru cadrele didactice privind conceptul de sistem de învățare online. În cadrul acestui studiu au fost aplicate diverse metode, precum observarea, analiza, cercetarea documentelor, sinteza, sistematizarea și generalizarea.

În ultimele decenii, utilizarea TIC în scopuri educaționale a crescut, iar răspândirea tehnologiilor prin rețea a provocat utilizarea *e-learning*, care a evoluat în mod semnificativ [5].

Multitudinea de perspective dezbătute cauzează confuzii și, uneori, chiar contradicții [6]. Nu doar că i-au fost atribuite accepții diferite termenului de *e-learning*, dar și substituit prin *instruire asistată de computer*, *instruire bazată pe tehnologie*, precum și *instruire bazată pe calculator*, care de fapt reprezintă primele mențiuni ale *e-learning*-ului, încă la mijlocul anilor '90 sau, mai recent, i se mai spune *învățare online* [2].

Mai mult decât atât, unii confundă semnificația termenului *e-learning* cu ceea ce înseamnă *campusul virtual* sau *cursurile online*, care fac parte din același univers, deocamdată definit insuficient.

Discuțiile privind definiția și metodele *e-learning* se axează pe intersecția dintre educație, predare, învățare cu ajutorul TIC [2]. Indubitabil, este precedat de alte două discipline: *Tehnologii educaționale* și *Învățământul la distanță*. Ambele au contribuit în mod semnificativ la utilizarea intensă a TIC în scopuri educaționale, dar în niciun caz nu pot fi echivalate cu *e-learning*. Fenomenul discutat ar putea fi considerat, de asemenea, o evoluție firească de învățare la distanță, care profită întotdeauna de cele mai recente instrumente în contextul tehnologiilor de structurare a educației. De fapt, unii autori consideră *e-learning* o generație nouă a învățământului la distanță, chiar dacă indică diferențe semnificative între cele două discipline menționate mai sus [3, p. 7].

Totuși, suspiciunea diferitor înțelesuri sau definiții ale *e-learning* sunt condiționate de anumite abordări profesionale particulare și, cel mai important, de interesele individuale ce subliniază necesitatea de-a analiza acest domeniu de cunoaștere.

Definițiile stipulate în literatura de specialitate s-au axat pe diferite elemente ale *e-learning*. Mai exact, au fost identificate patru categorii generale de definiții, reprezentate în *Figura 1*.

Propunem următoarea definiție a conceptului de *e-learning*, cu aspecte din cele patru categorii generale:

E-learning semnifică o abordare privind predarea și învățarea, ce are la bază utilizarea mijloacelor și dispozitivelor electronice, ca instrumente în vederea îmbunătățirii accesului la instruire, comunicare și interacțiune și care să faciliteze adoptarea unor noi metode de înțelegere și învățare în curs de dezvoltare.

Termenul *e-learning* desemnează acea realitate educațională, realizată prin intermediul rețelelor electronice și prin implicarea noilor tehnologii digitale și multimedia.

La nivelul Comisiei Europene, *e-learning*-ul este definit drept utilizarea noilor tehnologii multimedia și a internetului pentru ameliorarea calității învățării, facilitând accesul la resurse și servicii, precum și la schimbările și colaborarea la distanță [1, p. 139].

Astfel, interacțiunea dintre procesul educațional și tehnologiile informaționale – TIC – care acoperă un spectru larg de activități, de la învățământul asistat de computer, până la învățământul desfășurat în întregime în manieră online, reprezintă *e-learning* [4, p. 2].

În aceste circumstanțe, își face apariția cu pași rapizi, sistemul *e-learning*, sistem ce își propune a da procesului de învățare noi impulsuri, urmărind ca aceasta, ca activitate, să se desfășoare în funcție de necesitățile și posibilitățile celui dornic de cunoaștere, fără restricții sau impuneri de date, ore, coprezență.

Un sistem de *e-learning* constă dintr-o experiență planificată de predare-învățare, organizată de o instituție ce furnizează resurse educaționale, stocate pe medii electronice într-o ordine secvențială și logică, pentru a fi asimilate de subiecți în manieră

Figura 1. Caracteristicile categoriilor generale ale definițiilor privind *e-learning*

proprie, fără a-i constrânge la activități sincrone de grup. Sarcina educației și formării bazate pe noile tehnologii ale informației și comunicării nu este de a înlocui tipurile tradiționale de formare, ci de a le completa în scopul măririi randamentului acestora [9].

Pentru crearea unei situații de tip *e-learning*, e nevoie de implicare a cinci elemente, fiecare având o funcționalitate specifică:

- 1) **componenta strategică**, legată de nevoi concrete, precum nevoile permanente de formare și de antrenare a resurselor;
- 2) **componenta pedagogică**, incluzând o serie de strategii de intervenție;
- 3) **componenta organizațională** ce permite sistemului să funcționeze eficient;
- 4) **componenta tehnică**, realizată prin utilizarea adecvată a noilor tehnologii informaționale și comunicaționale în contextul educațional;
- 5) **componenta umană** ce rezidă în antrenarea unor specialiști pentru a edifica aceste rețele de formare [7, p. 214].

Învățarea de tip *e-learning* se manifestă divers, cunoscând mai multe combinatorici dintre tehnic și uman, dintre preluarea pasivă și activarea critică, dintre auditiv și video, dintre sincron și asincron etc.

Astfel, putem determina câteva ipostaze a *e-learning*-ului, conform literaturii de specialitate:

- ❖ *Bazele de date* (cu conținuturi digitale), unde utilizatorul poate accesa o anumită informație cu conținut instructiv prin tastarea unui cuvânt sau a unei fraze-cheie;
- ❖ *Suportul online* care ia forma forumurilor, a chaturilor, a blogurilor, a e-mailurilor sau a mesageriei instant;
- ❖ *Instruirea asincronă* implică învățarea pe baza CD-urilor, rețelei locale sau internetului;
- ❖ *Instruirea sincronă* se realizează în timp real cu un cadru didactic ce facilitează instruirea.

Un astfel de curs poate dura de la câteva ore, la câteva săptămâni, luni sau chiar ani [8].

Pentru început, este important să se cunoască faptul că instrumentele de învățare online sunt fundamentate pe principii ce întâmpină nevoile cadrului didactic și elevului și, de asemenea, că există nenumărate beneficii ale acestui tip de predare:

- 1) Principiul **flipped classroom** pentru eficientizarea timpului lecției, când elevii maximizează timpul de discuție la lecție, studiind individual teoria și exersând-o ulterior, la întâlnirea cu profesorul;
- 2) Principiul de **învățare asincronă**, care semnifică învățarea oricând și oriunde, elevii putând participa la lecție, deși sunt în alte locuri;
- 3) Conceptul de **social learning** maximizat, se referă la interacțiunea elevi-elevi în medii relaxate, precum forumurile de discuție, grupuri, învățând unii de la alții, nu doar de la cadrul didactic;
- 7) Conceptul de **gamification** pentru motivarea și recompensarea copiilor, aceștia sunt recompensați pentru activitatea lor și li se prezintă clar progresul, ba chiar primesc un feedback imediat după implicare activă;
- 8) **Conținutul** bogat, accesibil, imediat și adaptat la dispozitivul personal – materialele de studiu sunt diverse, ușor de obținut și vizualizat [11].

Există, desigur, o serie de condiții esențiale încât învățarea online să aibă succes: conexiunea la internet e necesar să fie de foarte bună calitate atât la cadrul didactic, cât și la elevi. Profesorul trebuie să cunoască perfect platforma pe care se desfășoară învățarea și are nevoie permanent de *back-up*, în cazul în care întâmpină probleme tehnice. Astfel, pentru a realiza o învățare online eficientă, recomandăm axarea pe următoarele trei aspecte reprezentate în *Figura 2*.

Figura 2. Aspecte de bază în învățarea online

Atingerea obiectivelor de învățare este posibilă și prin apelarea la cursuri/lecții în mediul online. Ast-

fel, vom menționa mai multe forme de organizare a învățării la distanță, reprezentate grafic în *Figura 3*.

Figura 3. Forme de organizare a învățării online

Pentru organizarea și desfășurarea mai eficientă a învățării online, propunem cadrelor didactice un set de instrumente web de top ce le putem clasa astfel:

- 1) Instrumente ce înlocuiesc tabla tradițională;
- 2) Instrumente pentru crearea video live;
- 3) Instrumente pentru crearea claselor virtuale;
- 4) Instrumente pentru crearea conferințelor online;

- 5) Instrumente pentru crearea lecțiilor video;
- 6) Instrumente pentru prezentări;
- 7) Instrumente pentru verificarea cunoștințelor.

Cercetând și analizând diverse platforme online, am selectat pentru fiecare categorie instrumente specifice, afișate în *Tabelul 1*.

Tabelul 1. Instrumente eficiente pentru învățarea online

Nr.	Categorie	Instrumente
	Instrumente ce înlocuiesc tabla tradițională	<ul style="list-style-type: none"> • Idroo • Openboard • Miro • Awwapp • Tutorsbox • Classflow
	Instrumente pentru creare video live	<ul style="list-style-type: none"> • Youtube prin streaming • Facebook prin video live
	Instrumente pentru crearea claselor virtuale	<ul style="list-style-type: none"> • Google Classroom • Edmodo • LearningApps • Easyclass • Tutorroom • Edulastic • Nearpod • Classflow • Moodle
	Instrumente pentru crearea conferințelor online	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom • ReadyTalk • WebEx • ClickMeeting • Electa Live • Google Meet
	Instrumente pentru crearea lecțiilor-video	<ul style="list-style-type: none"> • Screencast-O-Matic • Loom • Smart Notebook (Buton de înregistrare) • Webcam Video Recorder • Online Screen Recorder • Screen Castify

Instrumente pentru prezentări	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mentimeter</i> • <i>Prezi</i> • <i>Canva</i> • <i>Google Slides</i> • <i>StoryJumper</i> • <i>Wakelet</i> • <i>Spark Adobe</i> • <i>Vennage</i> • <i>Biteable</i> • <i>Powtoon</i> • <i>Flipsnack</i>
Instrumente pentru verificarea cunoștințelor	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kahoot</i> • <i>Word Wall</i> • <i>Google Forms</i> • <i>Testmoz</i> • <i>Kubbu</i> • <i>ClassMarker</i> • <i>Socrative</i> • <i>ProProfs</i> • <i>Quizizz</i> • <i>Quizlet</i> • <i>Quizalize</i>

Figura 4. Conceptul sistemului de învățare online

Or, strategiile și categoriile învățării online sunt dependente de tehnologie. Cadrele didactice trebuie să-și perceapă misiunea și să fie cu un pas înainte – pentru a identifica cum anume le pot fi de ajutor elevilor.

În mediile online de învățare, procesul principal de predare este o secvență de mai multe sub-procese, legate între ele ca un lanț cu posibilități, pentru a fi îmbunătățit pe baza analizei feedbackului primit de la elevi. Desigur, fluxurile de lucru din *Figura 4* sunt cele generale și arată cel mai scurt lanț de sub-procese care ar putea duce la succes.

Astfel, propunem cadrelor didactice o planificare a învățării online eficiente, axate pe două faze ale formatului de lecție: *proiectarea procesului de învățare online și organizarea și desfășurarea procesului de învățare online*, conform *Figurii 4*.

Prin urmare, putem observa că pentru a obține o realizare *e-learning* de calitate, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte:

- ✓ Trebuie să fie cât mai interactivă, să implice emoțional elevii, iar feedbackul oferit trebuie să fie prompt și la obiect.
- ✓ Atmosfera din sala de curs virtuală trebuie să fie cât mai plăcută, cât mai aproape de interesele de învățare a elevilor, cât mai aproape de problemele întâlnite în viața cotidiană, iar elementele noi trebuie introduse treptat.

- ✓ Derularea lecției și a cursului trebuie să fie descrise foarte clar și exact.
- ✓ E necesară respectarea ritmului individual de învățare.
- ✓ Motivația elevilor trebuie să fie stimulată și întărită constant prin metode și strategii psihopedagogice specifice.

Astfel, în contextul provocărilor societale, sistemele *e-learning* vor deveni instrumente de formare a personalității și creativității utilizatorilor. Prin instruire personalizată și colaborare distribuită, se vor putea eficientiza toate activitățile umane în societatea bazată pe cunoaștere. Utilizarea tehnologiilor moderne capătă un conținut cu o anumită funcționalitate, aflat într-o permanentă evoluție, condiționată de echipele de profesori, formatori și administratori ai conținutului și ai funcționalității acestuia, specialiști din domeniul tehnologiei informației, care asigură portabilitatea în noile medii.

Conchidem că sistemul *e-learning* nu încearcă impunerea unei revoluții în sistemul educațional, ci propune un pas înainte pentru procesul educațional spre creșterea capacității de adaptare la cerințele și posibilitățile celor care se formează, având în vedere ritmul rapid în care decurg viețile noastre.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Cucos C. *Informatizarea în educație*. Iași: Editura „Polirom”, 2006.
2. Friesen N. *Re-thinking e-learning research: Foundations, methods and practices*. New York: Peter Lang International Academic Publishing, 2009.
3. Garrison D.R., Anderson T. *E-learning in the 21st century. A framework for research and practice*. London: British multinational publisher „Routledge Falmer”, 2003.
4. Gremalschi A. Modernizarea învățământului preuniversitar prin implementarea pe scară largă a tehnologiilor informației și a comunicațiilor. In: *Revista Didactica Pro...*, revistă de teorie și practică educațională, 2010, Nr. 6 (64), pp. 2-5.
5. Kahiigi E.K. et al. Exploring the e-learning state of the art. In: *The Electronic Journal of e-Learning*, 2008, No 6(2), pp. 77-88. [citată 17.03.2020]. Disponibil: <http://www.ejel.org>
6. Mason R., Rennie F. *E-learning: The key concepts*. New York: „Routledge”, 2006.
7. Mingasson M. *Le guide du e-learning. L'organisation apprenante*. Paris: Editions d'Organisation, 2002.
8. Obringer L.A. *What is E-learning*. 2004. [citată 17.04.2020]. Disponibil: <http://www.howstuffworks.com/elearning1.htm>
9. <http://depmath.ulbsibiu.ro/chair2/craciunas/model%20standard%20platforma%20eLearning.pdf>
10. <http://www.oirposdrinvest.ro/Documente%20utile/pdr/Capitolul%20IX%20Societatea%20Informationala.pdf>
11. <https://www.eucom.ro/invatarea-online-versus-invatarea-traditionala/>